

سومین همایش بین المللی ویازد، همین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

عنوان مقاله: فروشویی میکروبی و کاربردهای آن در صنعت

اسامی نویسندگان: نورا جوانمردی^۱، علی محمدی^{۲*}

آدرس محل کار نویسنده گان:

۱- دانشجو، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گرایش صنعتی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)
(javanmardynora@yahoo.com)

۲- استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)، تهران،
(A.Mohammadi@Alzahra.ac.ir)

عهدہ دار مکاتبات: A.Mohammadi@Alzahra.ac.ir

چکیده:

در جوامع امروزی با رشد جمعیت و افزایش تقاضا در زمینه های مختلف، شاهد پیشرفت های زیادی در صنایع گوناگون هستیم که به دلیل محدودیت منابع در دسترس بشر، روش های کاربردی تر، اقتصادی تر و سازگار با محیط زیست از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند. استفاده از فلزات توسط انسان ها از قرن ها پیش رواج داشته است که این مهم سبب علاقمندی آنها به شناسایی و استخراج فلزات شده و ابداع روش های سنتی و شیمیایی در زمینه استخراج و ذوب فلزات را به دنبال داشته است، امروزه روش های مدرن تری توسط محققان به کار گرفته می شود که فروشویی زیستی یکی از آنهاست.

فروشویی زیستی به معنای محلول کردن فلزات بوسیله میکروارگانیسم ها می باشد که روشی اقتصادی، ساده، سازگار با محیط زیست و نسبت به روش های شیمیایی جدیدتر است که در رابطه با استحصال فلزات به کار می رود. در این روش بازگشت فلزات از مواد معدنی سولفیدی بر پایه فعالیت یکسری از میکروارگانیسم ها است و امروزه برای بازیافت بسیاری از فلزات هم چون مس، اورانیوم و طلا ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی: فروشویی زیستی، تیوباسیلوس تیواکسیدانس، روش های صنعتی فروشویی زیستی، انحلال فلزات، فروشویی زیستی مس

مقدمه:

تولید فلزات اساسا به معنی استخراج، شناورسازی، جداسازی فلزات به صورت شیمیایی و یا ذوب فلزات بوسیله حرارت و الکتریسیته است. هنوز روش های وابسته به حرارت به طور قابل توجهی استفاده می شوند و در مقیاس صنعتی این روش ها با تولید مقدار زیادی مواد زائد شامل خاکسترها، لجن و مواد دور ریختنی همراه هستند.

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

برخی از لجن ها نیاز به فعالیت های پالایشی دارند که آلودگی را کم کنند بنابراین مبحث انجام کارهای مدیریتی برای مهار لجن ها و راه های کنترلی برای کم کردن میزان مهاجرت فلزات به طبیعت و رفع ناسازگاری هایی که باقی مانده فلزات ایجاد می کنند هنوز باز است.

فروشویی میکروبی^۱ یک فناوری ساده و موثر برای استخراج فلزات در غلظت کم کانی هستند و بازگشت فلزات از مواد معدنی سولفیدی که بر پایه فعالیت میکروبی است برای مثال میکروب های: *Thiobacillus* و *Thiobasillus ferrooxidans* که هر کدام از این ها توانایی تبدیل ترکیبات سولفیدی نامحلول به شکل محلول سولفاتی را دارند.

فروشویی زیستی برای بازگشت فلزات و سم زدایی از فاضلاب صنعتی و لجن ها و برطرف کردن یا سم زدایی کردن خاک های آلوده به فلزات سنگین بسیار قدرتمند است. اگرچه این فرایند شاید فقط ۵۰ سال است که شناخته شده است ولی باکتری ها مسئول اصلی غنی سازی فلزات در آب حاصل از سنگ های معدن و ته نشین کردن فلزات بوده اند (Colmer & Hinkle, 1947). باکتری هایی که خیلی نقش فعالی در فروشویی میکروبی بازی می کنند به جنس تیوباسیلوس ها تعلق دارند این باکتری ها گرم منفی، غیر اسپوری و میله ای شکل هستند که در شرایط هوازی زندگی می کنند. بیشتر تیوباسیلوس ها کمولیتوتروف هستند و از CO₂ اتمسفری به عنوان منبع اولیه کربن برای ساخت سلول های جدید خودشان استفاده می کنند و انرژی خود را از اکسیداسیون ترکیبات سولفاته بدست می آورند (Trudinger, 1967; Vishniac & Santer, 1957) تیوباسیلوس تیواکسیدانسان در سال ۱۹۲۲ توسط واکسمن و جوفی جداسازی شد (Waksman & Joffe, 1922). اگرچه مهم ترین نقش را در فروشویی میکروبی تیوباسیلوس فرو اکسیدانسان بازی می کند که اولین بار توسط Hinkle و Colmer از پساب یک معدن زغال سنگ در سال ۱۹۴۷ شناسایی شد. دیدگاه جامعی که امروز درباره این گونه داریم را مدیون کارهای لدیوک و Ferroni هستیم (Leduc & Ferroni, 1994). دو گونه جدید از این تیوباسیلوس های اسیدوفیل توسط Huber و Stetter توضیح داده شدند که شامل: *T. cuprinus* و *T. prosperus* هستند (Huber & Stetter, 1990; Huber & Stetter, 1989). در مورد *T. prosperus* نماینده ی گروه جدیدی از باکتری های تحمل کننده نمک است. و *T. cupricus* یک کمولیتوتروف اختیاری است که این میکروارگانیسم نقش مهمی در جداسازی مس از کالکو پیریت دارد. و نمی تواند یون آهن را اکسید کند و هر دوی این سویه ها می توانند در فروشویی زیستی نقش داشته باشند.

۱ انواع روش های فروشویی میکروبی:

۱.۱ بررسی های آزمایشگاهی:

در این روش محفظه هایی ستون مانند که در بخش های پایینی حاوی صفحه غربال بودند وجود دارند و سنگ معدن توسط راه های غرقابی یا آبیاری توسط باکتری ها تلقیح می شود و مایع فروشویی از بالای ستون چکیده می شود و در معرض هوای استریل قرار می گیرد که باعث ایجاد یکسری واکنش های شیمیایی در سیستم می شود (Bosecker, 1994; Ebner, 1980).

^۱ bioleaching

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

1.2. فروشویی غوطه وری: در این روش نسبت به روش قبل زمان کمتری صرف می شود زیرا در روش محفظه ای و در محیط آزمایشگاه بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ روز طول می کشید و اندازه ذرات در این روش بیشتر از میکرومتر هستند و در این روش مایه ی فروشویی در حال جنبش و تکان دادن است. در این روش استخراج افزایش یافته است و دقت نظر بیشتری در کنترل پارامترها اعمال می شود (Beyer, Ebner, Klein, & biotechnology, 1986; Bos, Huber, Luyben, Kuenen, & Recycling, 1988; Ebner, 1980; A. Torma, Olsen, & biotechnology, 1988)

2 فرآیند های صنعتی فروشویی:

2.1 فروشویی انباشتی^۲: فروشویی انباشتی جز قدیمی ترین فرآیندهاست و اندازه ی این انباشت ها به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است و مقدار این سنگ های معدن ممکن است چندین صد هزارتن باشد و از بالای این انباشت ها یا به صورت مداوم بوسیله ی اسپری و یا موقتا بوسیله غوطه وری موادی اضافه می شوند. و مایعی که به دست آمده از بین یک تشتک اکسیداسیون عبور داده می شود و یون های آهن و باکتری ها جداسازی می شوند (McCready & Gould, 1990).

2.2 فروشویی توده ای^۳: این روش اساسا برای سنگ های معدن ریز ساختار استفاده می شود و شامل تشتک های بزرگی است که تا حدود ۱۲۰۰ تن از سنگ معدن را غربال می کنند و یکسری لوله های حمل در محل های مشخص داخل توده ها و در طول ساختمان آنها محیا هستند که به بخش های عمیق تر این توده اکسیژن برسانند.

2.3 استخراج در زیر زمین (در محل)^۴: این روش معمولا در معدن های رها شده به کار می رود یکی از شناخته شده ترین کاربردهای این روش در معدن اورانیوم Stanrock در دریاچه Elliot در کانادا وجود دارد (RASTOGI & KEETHAM) و سنگ معدن هایی که به دلیل غلظت کم یا اندازه خیلی کوچک رها شده اند و بوسیله روش های مرسوم استخراج نمی شوند با این روش استخراج می شوند (Bosecker, 1994).

2.4 روش فروشویی مخزنی: فروشویی مخزنی موثرترین روش برای متمرکز کردن فلز روی از میان ترکیبات سولفید روی به میزان ۸۰٪ بود. فروشویی مخزنی روش گرانتری است و ساختن و اجرای آن نسبت به روش های انباشتی و توده ای مشکل تر است. اما میزان استخراج فلزات خیلی بیشتر است و رایج ترین و موثرترین روش برای سنگ معدن مقاوم آهن است.

۳ کاربرد های صنعتی:

امروزه در مورد مس و صنایع اورانیوم بخصوص در مورد سنگ های معدن با غلظت کم از فروشویی بهره می گیریم (A. E. J. J. Torma, 1989)

۳،۱ مس: در سال ۱۹۷۰ بزرگترین برنامه برای فروشویی میکروبی با استفاده از روش انباشتی مس در آمریکا و بیرمنگام توسط شرکت Kennecott انجام شد.

² Heap bioleaching

³ Dump bioleaching

⁴ In situ bioleaching

سومین همایش بین المللی ویازد، همین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

Torma برای افزایش میزان ۲۵٪ تولید مس در آمریکا پیشنهاد کرد که این روش توسط باکتری ها انجام شود (A. J. M. P. & Review, 1987). ضمناً کشور شیلی یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مس در دنیا است و معدن (Quebrada blanca) توسط فروشویی سالیانه ۷۵۰۰۰ تن مس تولید می کند. تخمین زده می شود با پیشرفت های روش های میکروبی این میزان به ۲۵۰۰۰۰ تن در سال برسد.

بحث و نتیجه گیری:

فروشویی یک فرایند ارزشمند است که در رابطه با توانایی بازیافت فلزات است و از آنجایی که انجام این فرایند در بسیاری از زمینه ها اقتصادی است لاجرم رشد و توسعه ی آن بدیهی به نظر می رسد. از نگاه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی بهبود و توسعه و نگره داری میکروارگانیسم های دخیل در فروشویی یکی از آن اقدامات ضروری است و علاوه بر آن بهبود پتانسیل های سویه ها برای سازگار شدن با شرایط محیطی دشوار و دوام آوری در برابر مهارکننده های محیطی و بررسی اثرات هم افزایی سویه ها و میکروارگانیسم های متفاوت و از نقطه نظر شیمیایی و معدن شناسی بهبود روند فروشویی از شروع فرایند تا استخراج و حمل را در بر می گیرد، بنابراین اگر از جوانب مختلف به موضوع نگاه کنیم در می یابیم که میتوانیم با در نظر گرفتن موارد فوق هم میزان غلظت فلز مورد نظر را بالا ببریم و هم اینکه در زمان و هزینه صرفه جویی کنیم.

منابع و مراجع مورد استفاده:

- Beyer, M., Ebner, H. G., Klein, J. J. A. m., & biotechnology. (1986). Influence of pulp density and bioreactor design on microbial desulphurization of coal. 24(4), 342-346 .
- Bos, P., Huber, T., Luyben, K. C. A., Kuenen, J. J. R., Conservation, & Recycling .(۱۹۸۸). Feasibility of a Dutch process for microbial desulphurization of coal. 1(3-4), 279-291 .
- Bosecker, K. J. H. d. B. (1994). Mikrobielle Laugung (Leaching). 4, 835-858 .
- Colmer, A. R., & Hinkle, M. J. S. (1947). The role of microorganisms in acid mine drainage: a preliminary report. 106(2751), 253-256 .
- Ebner, H. (1980). Bacterial leaching in an airlift reactor. Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Use of Microorganisms in Hydrometallurgy.
- Huber, H., & Stetter, K. O. J. A. E. M. (1990). Thiobacillus cuprinus sp. nov., a novel facultatively organotrophic metal-mobilizing bacterium. 56(2), 315-322 .
- Huber, H., & Stetter, K. O. J. A. o. M. (1989). Thiobacillus prosperus sp. nov., represents a new group of halotolerant metal-mobilizing bacteria isolated from a marine geothermal field. 151(6), 479-485 .
- Leduc, L., & Ferroni, G. J. F. M. R. (1994). The chemolithotrophic bacterium Thiobacillus ferrooxidans. 14(2), 103-119 .
- McCready, R., & Gould, W. J. M. m. r. (1990). Bioleaching of uranium. 107-126 .
- RASTOGI, M., & KEETHAM, A. BIOLEACHING: A MICROBIAL PROCESS OF METAL RECOVERY .
- Rawlings, D. E., & Silver, S. J. B. T. (1995). Mining with microbes. 13(8), 773 .
- Torma, A., Olsen, T. J. A. b., & biotechnology. (1988). Kinetics of biodesulfurization of a high-sulfur coal. 18(1), 341-354 .
- Torma, A. E. J. J. (1989). The microbiological extraction of less common metals. 41(6), 32-35 .
- Torma, A. J. M. P., & Review, E. M. (1987). Impact of biotechnology on metal extractions. 2 . ۳۳۰-۲۸۹ (۴)
- Trudinger, P. A. (1967). The metabolism of inorganic sulphur compounds by thiobacilli .
- Vishniac, W., & Santer, M. J. B. r. (1957). The thiobacilli. 21(3), 195 .
- Waksman, S. A., & Joffe, J. J. J. o. B. (1922). Microorganisms concerned in the oxidation of sulfur in the soil: II. Thiobacillus Thiooxidans, a new sulfur-oxidizing organism isolated from the soil 1. 7(2), 239 .

دبیرخانه همایش: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ساختمان فناوری - تلفکس: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۱۶-۰۲۱ همراهِ: ۰۹۳۵۷۷۴۴۶۱۰

<http://biotechcongress.ir>